

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 6(112). С. 152-161.
Scientific Journal "Manager". 2025;(6/112):152-161.

Актуальные проблемы развития финансово-кредитной и банковской системы

Научная статья
УДК 336.6:502.17
<https://doi.org/>

ВЛИЯНИЕ ESG-ФАКТОРОВ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Яна Олеговна Арчикова

Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия,
bernackaya.yana@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0007-2650-1339>

Аннотация. Внедрение экологических, социальных и управленческих (ESG) принципов в систему принятия финансовых решений рассматривается в настоящем исследовании как существенный элемент обеспечения долгосрочной конкурентоспособности и устойчивого развития предпринимательства в условиях постоянно изменяющегося мира. Компании, которые активно интегрируют ESG-факторы в свою деятельность, обретают множество преимуществ, включая повышение эффективности операционной деятельности, уменьшение рисков, укрепление репутации и привлечение высококвалифицированных специалистов. В то же время организации, пренебрегающие ESG-аспектами, сталкиваются с возрастающими репутационными, финансовыми и регуляторными рисками. Таким образом, акцентирование внимания на концепцию ESG является не просто этическим императивом, а стратегически важным условием для обеспечения успешного и долгосрочного развития бизнеса. Исследование нацелено на анализ взаимозависимости между ESG-факторами и финансовой устойчивостью компаний, а также на разработку конкретных рекомендаций по эффективной интеграции ESG-принципов в бизнес-стратегии и модели. В рамках проведённого исследования были решены следующие задачи: определены ключевые взаимосвязи между интеграцией ESG-факторов и показателями финансовой устойчивости компаний; проведён сравнительный анализ рисков и возможностей, возникающих при применении ESG-подходов; сформулированы практические рекомендации для бизнеса по адаптации стратегий с учётом принципов устойчивого развития. Акцент сделан на разработке инструментов повышения прозрачности финансовых решений, сопряжённых с внедрением ESG-инициатив, и оценке их влияния на инвестиционную привлекательность организаций.

Ключевые слова: ESG-факторы, доходность, инвестиции, корпоративное управление, риски, социальные факторы, управленческие факторы, устойчивое развитие, финансовые решения, экологические факторы

Финансирование: исследование выполнено в рамках фундаментальной научно-исследовательской работы «Методологические и организационные процессы формирования финансовой системы», регистрационный номер НИОКТР 124012900537-2.

Для цитирования: Арчикова Я. О. Влияние ESG-факторов на финансовые решения // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 6(112). С. 152-161. <https://doi.org/>.

Current problems in the development of the financial, credit and banking system

Original article

THE IMPACT OF ESG FACTORS ON FINANCIAL DECISIONS

Yana O. Archikova

Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia,
bernackaya.yana@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0007-2650-1339>

Abstract. The integration of environmental, social, and governance (ESG) principles into financial decision-making systems is examined in this study as a significant element in ensuring the long-term competitiveness and sustainable development of entrepreneurship in a constantly changing world. Companies that actively integrate ESG factors into their operations gain numerous advantages, including improved operational efficiency, reduced risks, enhanced reputation, and attraction of highly qualified specialists. Conversely, organizations that neglect ESG aspects face increasing reputational, financial, and regulatory risks. Therefore, emphasizing the ESG concept is not merely an ethical imperative but a strategically important condition for ensuring successful and long-term business development. The study aims to analyze the interdependence between ESG factors and companies' financial sustainability, as well as to develop specific recommendations for the effective integration of ESG principles into business strategies and models. Within the scope of the conducted research, the following tasks were accomplished: key interdependencies between the integration of ESG factors and companies' financial sustainability indicators were identified; a comparative analysis of risks and opportunities arising from the application of ESG approaches was performed; practical recommendations for businesses on adapting strategies considering sustainable development principles were formulated. Emphasis is placed on developing tools to enhance the transparency of financial decisions associated with the implementation of ESG initiatives and assessing their impact on organizations' investment attractiveness.

Keywords: ESG factors, profitability, investments, corporate governance, risks, social factors, governance factors, sustainable development, financial decisions, environmental factors

Funding: the research was carried out within the framework of the fundamental scientific research work "Methodological and organizational processes of financial system formation", R&D registration number 124012900537-2.

For citation: Archikova Ya. O. The impact of ESG factors on financial decisions // Scientific Journal "Manager". 2025;(6/112):152-161. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

В современных условиях, характеризующихся изменениями климата, растущим социальным расслоением и сокращением природных запасов, вопросы устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса приобретают всё большую значимость. Необходимость решения этих проблем требует от компаний пересмотра своих подходов к ведению деятельности и учёта воздействия на окружающую среду и общество. В этой связи актуальность настоящего исследования обусловлена повышенным интересом к концепциям устойчивости и социальной ответственности в деловой среде. Влияние экологических, социальных и управленческих факторов (ESG-факторы; аббревиатура «ESG» расшифровывается, как «Environmental, Social, Governance», с англ. – экология, общество, управление) на финансовую устойчивость

организаций становится всё более значимым для различных заинтересованных сторон. Инвесторы активно учитывают ESG-критерии при принятии инвестиционных решений, предпочитая компании, которые придерживаются принципов устойчивого развития и ответственного бизнеса. Государственные органы разрабатывают законодательные инициативы и нормативные акты, направленные на поощрение внедрения ESG-практик и увеличение прозрачности корпоративной деятельности. В этой связи исследование воздействия ESG-факторов на финансовую стабильность предприятий приобретает особую актуальность для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения качества жизни общества в целом. Эпоха безграничного роста и превалирования краткосрочной прибыли постепенно уходит в прошлое, уступая место новой парадигме, где устойчивое развитие и долгосрочная ценность становятся ключевыми ориентирами для бизнеса и финансовых рынков. От глобальных инвестиционных фондов до малых и средних предприятий интеграция ESG-принципов становится необходимым условием для обеспечения долгосрочной устойчивости, конкурентоспособности и доступа к капиталу. Мир столкнулся с беспрецедентными вызовами: климатические изменения, истощение природных ресурсов, растущее социальное неравенство – всё это создаёт новые как риски, так и возможности для бизнеса. Финансовые институты, в свою очередь, разрабатывают новые финансовые продукты и услуги, ориентированные на поддержку устойчивого развития и удовлетворение растущего спроса на ESG-инвестиции.

Цель и задачи исследования

Цель данного исследования заключается в анализе сложного и многогранного воздействия ESG-факторов на финансовые решения организаций.

Для достижения этой цели решён ряд ключевых задач: изучить существующие теоретические подходы и практические методики интеграции ESG-факторов в операционные процессы компаний; выявить основные трудности и ограничения, которые мешают эффективному внедрению принципов ESG; исследовать взаимосвязь между показателями ESG и финансовой устойчивостью организаций; разработать критерии для оценки ESG-деятельности, а также сформулировать практические рекомендации, которые помогут компаниям повысить эффективность и прозрачность их ESG-стратегий.

Методы исследования

Для изучения влияния ESG-факторов на финансовые решения была использована методологическая основа, включающая специальные исследовательские методы, такие как анализ теоретических источников по данной тематике, сравнительный анализ, а также общие методы исследования (анализ, синтез и обобщение).

Результаты исследования и их обсуждение

Современный мир совершенствуется с каждым днём посредством внедрения инновационных инструментов, нестандартных решений и разработки проектов. Для определения перспективы, которая заложена в проект, установления актуальности и дальнейшей эффективности проекта необходимо оценить его с разных позиций.

Концепция ESG (факторы окружающей среды, социальной сферы и управления) претерпела существенные изменения, охватив академические исследования, юридическую практику и бизнес-среду. Центральным вопросом этой трансформации стал поиск ответа на вопрос о целевой аудитории компаний. С начала XX века, и особенно в последние годы, эта концепция подвергается активной критике, приводя к переосмыслению роли бизнеса в обществе.

ESG представляет собой аббревиатуру, обозначающую три широкие области – экология, социум и управление:

экологические факторы показывают, какие последствия для экологического баланса вызовет реализация проекта (уровень истощения природных ресурсов, влияние на озоновый слой, гидросферу, животный и растительный мир);

социальные факторы – определяющим аспектом является общество, участвующее в разработке идеи проекта, а также в её реализации. Важным является отношение компании ко всем участникам процесса, начиная от автора и его команды до потенциальных инвесторов и, в случае успешного завершения, клиентов и сотрудников;

управленческие факторы демонстрируют уровень корпоративного управления, который выражается эффективностью руководящего состава, мерами антикоррупционной политики, открытостью ведения документации, минимизации рисков управления компании и иными средствами [1]. Более подробно компоненты каждого из факторов описаны в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика «ESG-факторов»
 Table 1 – Characteristics of the "ESG factors"

№ пор.	Факторы	Компоненты	Задачи
1	Экологические факторы	Климатические изменения	- выброс углеродного газа; - уязвимость к климатическим изменениям; - углеродный след в производстве; - финансирование воздействия на окружающую среду
		Природные ресурсы	- биоразнообразие; - источники сырья; - дефицит водных ресурсов; - землепользование
		Загрязнения и отходы	- упаковочные материалы и отходы; - токсичные отбросы и отходы; - электронные отходы
		Возможности	- энергопереход; - чистые технологии, зелёная среда
2	Социальные факторы	Человеческий капитал	- управление персоналом; - здоровье и безопасность; - стандарты условий труда; - развитие человеческого капитала
		Взаимодействия со стейкхолдерами	- связи с общественностью; - противоположные интересы и конфликты
		Ответственность производителя	- конфиденциальность информации; - качество и безопасность продукции; - надёжность финансовых инструментов; - безопасность и демографические риски; - химическая безопасность; - ответственные инвестиции
		Возможности	- доступность здравоохранения; - доступность коммуникации; - финансовая доступность; - питание и здоровье
3	Фактор управления	Человеческий капитал	- подотчётность; - вознаграждение менеджеров; - разнообразие в совете директоров; - ответственность
		Ответственность производителя	- налоговая прозрачность; - антикоррупционные меры; - деловая этика

Управленческий аспект играет решающую роль, поскольку он отражает эффективность управления компанией и степень согласованности интересов руководства и акционеров, что напрямую влияет на обоснованность принятых финансовых решений [2].

В таблице 2 представлен SWOT-анализ внедрения ESG-стратегии.

Таблица 2 – SWOT-анализ внедрения ESG-стратегии
 Table 2 – SWOT analysis of the implementation of the ESG strategy

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Актуализация подходов к применению ESG-стратегии в области политики управления. 2. Повышение лояльности к компании со стороны стейкхолдеров. 3. Открытие доступа к дополнительным источникам капитала, в том числе в виде размещений акций, выпуска облигаций, различных форм сотрудничества с финансовыми и коммерческими организациями, благодаря стратегическому подходу к риск-менеджменту, длинному горизонту планирования и хорошей репутации. 4. Снижение затрат за счёт сокращения потребления ресурсов. 5. Снижение стоимости заёмного капитала при привязке ставки к риску с учётом ESG-факторов или квалификации финансируемых проектов как зелёные/адаптационные/ESG/социальные и другие. 6. Рост доверия персонала. 7. Увеличение доли рынка за счёт интереса покупателей. 8. Стабильный поток выручки.	1. Большие финансовые вложения в проекты по устойчивому развитию. 2. Недостаток квалифицированных кадров. 3. Сложность распределения ресурсов.
Возможности	Угрозы
1. Повышение уровня квалификации персонала. 2. Благотворительность повышает узнаваемость бренда. 3. Мотивация и вовлечение сотрудников.	1. Различия в российском законодательстве и международных стандартах. 2. Недостаток информированности.

Экологические, социальные и управленческие факторы образуют целостную систему, позволяющую оценить устойчивость и долгосрочную ценность организации с учётом её влияния на окружающую среду, общество и управление. Эти ESG-аспекты взаимосвязаны, и улучшение в одной области может положительно сказаться на других. Пренебрежение или недостаточное внимание к любому из этих факторов может привести к рискам, потере репутации и ухудшению финансовой устойчивости [3]. Практики ESG всё больше внедряются в бизнес-модели, оказывая значительное влияние на прибыльность, рентабельность, рыночную капитализацию и общую финансовую устойчивость компаний. Включение экологических, социальных и управленческих критериев в инвестиционные стратегии не означает жертву доходностью ради реализации ESG-принципов, как это зафиксировано в принципах ответственного инвестирования [4]. На рисунке 1 отображены основные инвестиционные стратегии.

Рисунок 1 – Инвестиционные стратегии
 Figure 1 – Investment strategies

Одним из существенных преимуществ интеграции ESG является повышение осведомлённости компаний о факторах, оказывающих влияние на их деятельность, как в настоящем, так и в перспективе. Внедрение ESG-практик позволяет компаниям не только обнаружить собственные сильные стороны, но и оперативно адаптироваться к изменениям в социально-экономической обстановке и экологической сфере. Такая адаптивность, в свою очередь, способствует гибкости в определении новых стратегических направлений и повышает конкурентоспособность [5]. Интеграция ESG-факторов в стратегическое планирование и операционную деятельность компаний способствует повышению финансовой производительности несколькими ключевыми способами (таблица 3).

Таблица 3 – Способы интеграция ESG-факторов, влияющие на повышение финансовой производительности
 Table 3 – Ways to integrate ESG factors that influence financial productivity improvement

№ пор.	Метод	Содержание
1	Управление рисками	Активное управление ESG-рисками позволяет компаниям предотвращать или смягчать потенциальные финансовые потери, связанные с экологическими катастрофами, социальными конфликтами, судебными исками или нарушениями корпоративного управления. Например, компании, инвестирующие в снижение выбросов парниковых газов, могут избежать штрафов и регуляторных санкций, связанных с изменением климата. Компании, заботящиеся о безопасности труда и благополучии сотрудников, могут снизить количество несчастных случаев и производственных травм, что, в свою очередь, сокращает расходы на страхование и компенсации. Эффективное корпоративное управление, характеризующееся прозрачностью, независимостью совета директоров и соблюдением этических норм, снижает вероятность мошенничества и коррупции, защищая акционерную стоимость
2	Повышение эффективности	Внедрение ESG-практик может привести к повышению операционной эффективности и снижению затрат. Например, компании, инвестирующие в энергоэффективные технологии и возобновляемые источники энергии, могут снизить расходы на электроэнергию и топливо. Оптимизация использования ресурсов, таких как вода и сырьё, может привести к снижению затрат на производство и утилизацию отходов. Внедрение принципов экономики замкнутого цикла позволяет компаниям повторно использовать материалы и компоненты, сокращая потребность в новых ресурсах и снижая воздействие на окружающую среду
3	Улучшение репутации компании	Компании с сильной ESG-репутацией привлекают клиентов, сотрудников и инвесторов, что положительно сказывается на финансовых показателях. Потребители всё чаще отдают предпочтение продуктам и услугам компаний, которые демонстрируют заботу об окружающей среде и обществе. Талантливые сотрудники стремятся работать в компаниях, которые разделяют их ценности и предлагают возможности для профессионального роста и развития. Инвесторы всё чаще учитывают ESG-факторы при принятии инвестиционных решений
4	Инновации и совершенствование	Компании, которые активно инвестируют в «зелёные» технологии, устойчивое сельское хозяйство и социальные инновации, могут получить конкурентное преимущество и расширить свою долю рынка. Разработка новых продуктов и услуг, отвечающих потребностям устойчивого развития, может открыть новые возможности для роста и прибыльности

Интеграция ESG-факторов в стратегическое планирование и операционные процессы компаний не является лишь альтруистическим стремлением, а представляет собой необходимость для достижения устойчивой финансовой эффективности. Эта интеграция создаёт комплексный положительный эффект, начиная с эффективного

управления рисками и заканчивая повышением производительности и улучшением репутации, что также способствует инновациям и привлечению инвесторов. В конечном итоге, ESG становится не просто соответствием требованиям, а важным источником роста и устойчивости на долгосрочную перспективу [6].

Многочисленные исследования подтверждают наличие положительной связи между ESG и финансовыми показателями компаний:

анализ корпоративного управления показывает, что компании с независимым советом директоров, прозрачной системой вознаграждений и сильной этической культурой обычно демонстрируют более высокие финансовые результаты и меньшую вероятность мошенничества [7];

отраслевые исследования демонстрируют, что влияние ESG на финансовые показатели может различаться в зависимости от сектора экономики: в энергетическом секторе экологические факторы имеют большее значение, тогда как в розничной торговле важнее социальные аспекты.

Несмотря на растущее признание значимости ESG, существуют определённые вызовы и ограничения при анализе взаимосвязи между ESG и финансовыми показателями, такие как различия в методах оценки ESG-рейтингов и сложности в установлении причинно-следственной связи [8].

В условиях растущей осведомлённости об устойчивом развитии и долгосрочной ценности, ESG-практики становятся неотъемлемой частью успешной бизнес-модели и важным фактором, определяющим конкурентоспособность и финансовую устойчивость компаний в будущем.

Разработка рекомендаций для компаний по улучшению раскрытия информации в области ESG и повышению прозрачности финансовых решений, связанных с устойчивым развитием, – это критически важная задача в современном деловом мире, требующая комплексного подхода, основанного на лучших практиках, передовых технологиях и глубоком понимании потребностей всех заинтересованных сторон. Цель этих рекомендаций – помочь компаниям не только соответствовать растущим требованиям инвесторов, регуляторов и общества в целом, но и укрепить доверие, повысить свою конкурентоспособность и сформировать долгосрочную ценность.

Основные принципы эффективного раскрытия информации в области ESG включают несколько ключевых аспектов. Во-первых, релевантность: информация, которую предоставляет компания, должна быть актуальной для всех заинтересованных сторон и охватывать важнейшие элементы её ESG-деятельности, способные оказать значительное влияние на финансовые результаты, репутацию и устойчивость в долгосрочной перспективе.

Во-вторых, полнота и точность: компания обязана предоставлять полное и достоверное представление о своей ESG-деятельности, чтобы отразить реальное воздействие на экологию, общество и принципы управления.

В-третьих, необходимо обеспечить сопоставимость данных с показателями других организаций. Это позволит заинтересованным сторонам проводить сравнительный анализ и оценивать эффективность ESG-инициатив.

Доступность и понятность информации также играют важную роль – она должна быть легко воспринимаемой для всех заинтересованных групп, включая инвесторов, аналитиков, сотрудников и широкой общественности.

Своевременность данных важна для того, чтобы заинтересованные лица могли принимать обоснованные решения на основе актуальной информации.

Наконец, прозрачность и верификация касаются практик компании в области ESG: независимая проверка предоставляемых данных сторонними организациями может значительно повысить уровень доверия к компании [9].

Следование этим принципам позволяет трансформировать ESG-отчётность из формального требования в мощный инструмент, демонстрирующий приверженность компании к устойчивому развитию, эффективному управлению рисками и созданию долгосрочной ценности. Соблюдая эти ключевые аспекты, организация может рассчитывать на положительное восприятие своих усилий в сфере ESG и на доверие к своим финансовым решениям, связанным с устойчивым развитием.

Рисунок 2 – Пошаговая система улучшения раскрытия ESG-информации
Figure 2 – Step-by-step system for improving the disclosure of ESG information

На рисунке 2 представлена пошаговая система улучшения раскрытия ESG-информации [10]:

1 шаг – проведение анализа существенности для выявления наиболее значимых ESG-аспектов, оказывающих влияние на деятельность компании и её заинтересованные стороны;

2 шаг – отбор наиболее подходящих стандартов и рамок отчётности ESG, такие как GRI, SASB, TCFD, в зависимости от своей отрасли, географического расположения и потребностей заинтересованных сторон;

3 шаг – формирование системы сбора и анализа данных ESG с целью обеспечения точности, полноты и своевременности раскрываемой информации (например, система может содержать следующие составляющие: внедрение специализированного программного обеспечения, обучение персонала и разработка внутренних контролей);

4 шаг – отчёты должны содержать описание ESG-стратегии компании, её целей и задач, а также данные о её деятельности, результатах и воздействии на окружающую среду, общество и принципы управления;

5 шаг – независимая проверка сторонней организацией повышает доверие к отчётности и демонстрирует приверженность компании прозрачности и ответственности;

6 шаг – активное взаимодействие с заинтересованными сторонами для понимания их потребности и ожидания в отношении раскрытия информации;

7 шаг – определение возможности интеграции ESG-информации в финансовую отчётность, чтобы обеспечить более полное представление о её деятельности и результатах;

8 шаг – постоянное совершенствование. Непрерывное улучшение процессов раскрытия ESG-информации на основе обратной связи от заинтересованных сторон, изменений в законодательстве и передовых практик в отрасли [11].

Создание и реализация эффективной стратегии раскрытия информации по ESG и улучшение прозрачности финансовых решений представляют собой непрерывный процесс, требующий активного участия руководства, вовлечения всех заинтересованных сторон и постоянного стремления к совершенствованию. Компании, которые активно работают над улучшением своей отчётности в области ESG, не только соответствуют растущим требованиям, но и создают долгосрочную ценность, укрепляют доверие со стороны заинтересованных лиц и повышают свою конкурентоспособность в условиях быстро меняющегося мира.

Выводы

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение ESG-факторов (экологических, социальных и управленческих) – это не просто следование тренду, а стратегический подход к ведению бизнеса. Анализ ESG позволяет компаниям лучше понимать свои сильные и слабые стороны, эффективно управлять рисками, привлекать инвесторов, потребителей и квалифицированных специалистов. ESG-интеграция способствует повышению операционной эффективности, снижению затрат и улучшению репутации, что в конечном итоге положительно влияет на финансовую устойчивость и прибыльность компаний. Компании, активно внедряющие ESG-практики, могут ожидать повышения лояльности клиентов и сотрудников, а также доступа к дополнительным источникам финансирования. При этом игнорирование ESG-критериев сопряжено с рисками, репутационными потерями и снижением конкурентоспособности.

Учёт ESG-факторов является важным элементом успешной деятельности в современном мире, способствующим устойчивому развитию бизнеса и всего общества. Хотя для многих компаний переход к ESG может потребовать значительных затрат и усилий, долгосрочные выгоды от такого подхода определённо перевешивают краткосрочные издержки.

Список источников

1. Дегтярёва В. В. Анализ влияния ESG-факторов на управление корпоративными инвестициями и инновациями // Современная экономика: проблемы и решения. 2022. № 4. С. 82-93. URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/358724>.
2. Ларионов К. А. Финтех как фактор улучшения корпоративных ESG-показателей // Вестник КемГУ. Серия: Политические, социологические и экономические науки. 2024. № 1(31). С. 72-83. URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/356126>.
3. Герасимова Н. В. ESG в России: Корпоративные стратегии – проблемы и перспективы // Экономика и управление инновациями. 2023. № 2(25). С. 62-75. URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/334808>.

4. Егорова Д. А. Влияние факторов ESG на доходность и деятельность компаний // Заметки учёного. 2023. № 3. С. 251-255. URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/336215>.
5. Ананидзе М. Г. Проблема повышения эффективности использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов в России // Молодой учёный. 2020. № 10(90). С. 491-493. URL: <https://moluch.ru/archive/90/18792/>.
6. Селезнёва Н. Н. Финансовый анализ. Москва: Юнити-Дана, 2024. 639 с.
7. Костин А. Н. Сущность и содержание управления финансовыми рисками как основа финансовой устойчивости предприятия // Экономика и предпринимательство. 2021. № 2. 912 с.
8. Замышляева Е. Л. Многокритериальный подход к анализу эффективности деятельности субъектов бизнеса в ESG-повестке // Научный результат. Экономические исследования. 2023. № 3. С. 107-119. URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/334277>.
9. Кузьмина О. Ю. ESG-инвестирование и его развитие на современном этапе // Экономическое развитие России. 2024. № 6. С. 156-160. URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/360908>.
10. Довбий И. П. ESG-переход как новая парадигма глобальной экономики и устойчивых финансов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. 2022. № 1. С. 77-86. URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/330785>.
11. Юрков А. В. ESG-рейтинги: непараметрические методы построения // Управленческое консультирование. 2024. № 2. С. 92-107. URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/368501>.

Информация об авторе

Я. О. Арчикова – канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов.

Information about the author

Ya. O. Archikova – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Finance Department

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 22.08.2025; одобрена после рецензирования 17.09.2025; принята к публикации 23.09.2025.

The article was submitted 22.08.2025; approved after reviewing 17.09.2025; accepted for publication 23.09.2025.